

Литература

1. Мерзляков С.С. Сознание: между психопатией и шизофренией // Вопросы философии. 2023. № 12. С. 125—136.
2. McGinn C. The Mysterious Flame: Conscious Minds in the Material World. New York: Basic Book, 1999. 262 p.
3. Zeman A.Z. et al. Loss of imagery phenomenology with intact visuo-spatial task performance: A case of «blind imagination» // *Neuropsychologia*. 2010. Vol. 48 (1). P. 145—155.
4. Zeman A. et al. Lives without imagery — Congenital aphantasia // *Cortex*. 2015. Vol. 73. P. 378—380.

References

1. Merzlyakov S.S. Soznanie: mezhdru psihopatiej i shizo-freniej // *Voprosy filosofii*. 2023. № 12. S. 125—136.

Т.С СУХИНА

Человек и цифровизация: ценности и риски*

Аннотация. В статье исследуются изменения, происходящие в системе ценностей под влиянием цифровизации, выявляются связанные с этим риски. Анализируются роль и значение таких основополагающих ценностей, как ценность личности, свобода и ответственность, социальные ценности. Показано, что у жизни в цифровом мире есть множество достоинств, которые легко могут стать источником проблем для человека, что цифровизация не только способствует расширению пространства свободы человека, но одновременно и человек становится объектом манипулирования со стороны информационных систем. Анализируется влияние на человека стремительного роста информационных потоков во всех сферах труда в сочетании с чрезмерной многозадачностью. Выявляется

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Человек и цифровизация: ценности и риски // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 214—224. DOI:

тенденция возрастания рисков для психического и профессионального здоровья человека на фоне увеличения разрыва между объемом производимой информации и способностью человека к ее обработке.

Ключевые слова: цифровизация, ценности, риски, человек, интернет, цифровое пространство, цифровой мир, культура.

Abstract. The article examines the changes occurring in the value system under the influence of digitalization, and identifies the associated risks. The role and significance of such fundamental values as the value of personality, freedom and responsibility, and social values are analyzed. It is shown that life in the digital world has many advantages that can easily become a source of problems for a person, that digitalization not only contributes to the expansion of the space of human freedom, but at the same time a person becomes an object of manipulation by information systems. The impact of the rapid growth of information flows in all areas of work on a person, combined with excessive multitasking, is analyzed. A tendency towards increasing risks to a person's mental and professional health is revealed against the background of an increasing gap between the volume of information produced and a person's ability to process it.

Key words: digitalization, values, risks, man, Internet, digital space, digital world, culture.

УДК 304
ББК 87.6

Независимо от наших желаний и предпочтений мы теперь живем в новом, гибридном мире, в котором привычным и обыденным стало повседневное использование ИТ-технологий — для разговоров по телефону, просмотра телевидения и информационных подкастов, прослушивания музыки, заказа необходимых услуг и товаров, пользования социальными сетями и мессенджерами. В 2024 г., согласно исследованию Hi-Tech Mail.ru, почти 40% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день, почти треть — от 5 до 10 часов в день [10]. Цифровое пространство, которое раньше можно было рассматривать как некую технологическую

трансформацию общественной жизни, в последнее десятилетие, особенно после пандемии, для миллионов людей наполнилось совсем другим смыслом — стало пространством и способом для выражения эмоций, чувств, переживаний и размышлений. Место газет, радио, телевидения, а зачастую концертных и музейных залов в нашей повседневной жизни заняли социальные сети, блоги, телеграмм-каналы, вместо магазинов мы делаем покупки на маркетплейсах, появились цифровые дневники у школьников, электронные медицинские карты — цифровизация затронула все стороны нашей жизни.

У жизни в цифровом мире есть множество достоинств: возможность все время быть на связи — социальные сети, мессенджеры и видеозвонки обеспечивают практически неограниченную возможность общения, мы можем не только общаться с людьми, независимо от разделяющих нас расстояний, в реальном времени, но и делиться с ними содержательным контентом; быстрый и свободный доступ к информации, полезной, интересной и разнообразной по содержанию; для множества людей возможность удаленной или гибридной работы стала реальностью, стали доступны новые формы развлечений. Но все эти достоинства — свобода, разнообразие и избыточность интернет-пространства — легко становятся и источником проблем для человека, в результате ущемляются привычные человеческие ценности: свобода, безопасность, приватность, здоровье, социальные ценности.

Наш мир — это мир ценностей. Именно система ценностей помогает нам в нем ориентироваться, принимать решение, делать выбор. Одни и те же предметы, явления, идеи для разных людей, эпох и культур имеют разную значимость. Можно сказать, что суть культуры — это связь людей, а связь же вещей — это суть цивилизации. «Для развития цивилизации важен технический прогресс, где запускающим моментом становятся цели деятельности, результаты, достижения, средства, инструменты. Культура же является источником для развития человека». Поэтому так важно, чтобы человек осмыслил и осознал накопленный культурой опыт, чтобы в процессе своей деятельности и развития он думал не о том «как», а о том «зачем?» и «для чего?». Именно в поиске ответа на эти вопросы совмещаются культура и смысл, человек становится «личностью,

осмысляющей пространство, в котором находится, неважно, реальное это или цифровое пространство» [5].

Сформированные культурой ценности определяют ядро личности и, как правило, характеризуются значительной стабильностью. В привычном для нас вещественном (офлайн) мире накопленный опыт позволяет нам довольно уверенно ориентироваться, но цифровой мир не столь очевиден, при вполне дружественном интерфейсе может оказаться, что он совсем не соответствует нашим представлениям и ожиданиям. А последствия могут не только разочаровать, но и оказать значительное негативное влияние на многое. Формирование новой цифровой культуры, с новыми культурными смыслами и ценностями, запускает процесс ассимиляции новых форм культуры и социальных отношений со старыми, традиционными, по возможности с минимизацией негативных последствий [11]. В условиях стремительной цифровизации жизни в первую очередь важно обратить внимание на такие основополагающие ценности, как ценность личности, свобода и ответственность, социальные ценности.

Человек и человечность всегда рассматривались как высшие ценности, поэтому все процессы и протоколы в цифровом пространстве необходимо рассматривать через осмысление ответа на вопрос — помогают они реализации определенных ценностей или мешают. И в реальном, и в цифровом мире обществу, ориентированному на ценность личности, важно приобщать человека к общечеловеческим ценностям: добру, любви, красоте, вере; формировать отношение к происходящему, к другому как к ценности, «быть местом личностного, смыслового выбора, смысловыражения, смыслодвижения» [5]. Именно смыслы определяют движение личности вперед, поэтому новый, гибридный мир, по аналогии с обычным, должен стать для человека «пространством порождения новых личностных смыслов, должен помогать разным группам людей объединяться на основе их ценностей, помогать каждому выражать свою индивидуальность в тех или иных продуктивных формах активности» [5].

Свобода всегда рассматривалась как высшая гуманистическая ценность, и цифровизованный мир особенно привлекает свободой открытого информационного пространства, доступностью ресурсов,

возможностью самореализации и самовыражения. Человек, делая выбор в интернете, может руководствоваться выбранными им самим правилами и предпочтениями, подходящими ценностями, искать наиболее подходящий для себя путь, развиваться и творить, проявляя свою индивидуальность.

Открытость — свободный доступ к информации — является одной из важнейших ценностей цифрового мира, но она же создает большие риски. Открытость — это отсутствие монополии на производство знания, значит, никто не может быть уверен в достоверности полученной информации, быть защищенным от фальсификации или неверной интерпретации. В результате открытости частная и приватная информация может стать общедоступной. Любому человеку, регистрируясь в социальной сети или на маркетплейсе, должен помнить о том, что вся цифровая информация о нем может стать публичной.

Такое свойство, как «открытость к редактированию», предполагает неограниченное количество участников процесса доработки в рамках различных форм кооперации. Процесс постоянной трансформации системы относится в интернете не только к отдельным цифровым платформам и инструментам, но и ко всему содержанию всемирной паутины.

Говоря о ценностях цифрового мира, нельзя обойти вниманием отличительную особенность интернета как пространства производства разнообразия и порождения новых непредсказуемых смыслов — генеративность [2]. В своем исследовании креативной функции интернета как особого пространства А.Г. Асмолов отмечает, что «главная характеристика структуры Интернета — это отсутствие конкретной цели, предназначений и постоянная незавершенность сети как неотъемлемая часть ее замысла. Принцип незавершенности был воплощен задолго до появления Интернета, поскольку технологии (инструменты) можно разделить на те, которые имеют закрытую для модификации структуру, и те, которые “приглашают” дорабатывать себя для наращивания новых смыслов и функций. Для компьютеров принципиальным стало разделение “железа” (hardware) и программного обеспечения (software). Последнее превратило компьютер в гибкий развивающийся инструмент, приобре-

тающий новые функции по желанию создателя и в зависимости от появления новых программ» [2].

А.Г. Асмолов обращает внимание, что «Интернет как генеративная среда, по аналогии с описанной Бахтиным культурой карнавала, где возникают, на первый взгляд, странные, ненужные и излишние формы поведения, принципиально увеличивает степень вариативности в системе, давая возможность каждому не только быть участником процесса генерации, но и демонстрировать разные формы “излишнего поведения”» [2]. К сожалению, это создает и множество возможностей для всякого рода мошенников, упрощает совершение всевозможных преступлений.

В современной жизни цифровизация не только способствует расширению пространства свободы человека, но одновременно и человек «становится объектом манипулирования со стороны информационных систем» [12; 13, 96]. Например, в социальных сетях, которые плотно интегрированы в жизнь современного человека, широко используются алгоритмы и системы искусственного интеллекта, способные создавать системы рекомендаций, формирующие «односторонние, аффективно настроенные коммуникационные пузыри, внутри которых пользователи постоянно находят подтверждение своему узкому, ограниченному взгляду на жизнь» [9, 72]. Причем, следуя этим рекомендациям, человек не только вполне доволен собой, но и пребывает в уверенности, что сделал свой выбор сам. По мнению одного из создателей Всемирной сети (WorldWideWeb) Т. Бёрнерса Ли, главная проблема заключается не в самом искусственном интеллекте, умышленной дезинформации или пропаганде, а в действиях искусно манипулирующих регуляторов [9].

Свобода в цифровом мире базируется на цифровых платформах и сетевых технологиях, которые задают свои правила и приоритеты регулирования информационных потоков, влекущие соответствующие риски. В результате довольно жесткого регулирования когда-то свободное пространство всемирной паутины теперь становится вполне прагматичным и утилитарным, в нем доминирует технократизация мышления, средства становятся важнее цели, цель важнее смысла, техника важнее человека и человеческих ценностей, т. е. преобладает культура полезности [2].

Не прекращаются споры вокруг необходимой степени генеративности всемирной паутины — государства стремятся создавать все новые формы регуляции, но при этом не перестают возникать инициативы, старающиеся защитить генеративную природу глобальной сети [2]. Существует мнение, что регулирование может способствовать расколу интернета на две разные части: генеративный интернет, креативный и экспериментирующий, доступный энтузиастам и исследователям, и интернет пользователей — цифровое пространство для всех остальных с высокой степенью контроля.

Цифровизация охватывает серьезные технологические преобразования в сферах экономики, науки, социальной сферы, политики и культуры. Появление новых технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная, дополненная и смешанная реальность, технология распределенного реестра или блокчейн, существенно влияет на экономику и социальную сферу, при этом не только положительно. Стандартизация жизни, способствующая стандартизации образа мысли, информационные перегрузки, приводящие к принятию неверных решений, расширение возможностей тотального контроля, фальсификация артефактов, распространение дезинформации, кража личных данных — список негативных последствий можно продолжать [7].

С другой стороны, легкость получения информации при помощи новых технологий размывает ценность серьезного вдумчивого обучения, под вопросом оказывается ценность классического образования, наблюдается «девальвация идеала эрудированной, интеллектуально развитой личности» [13, 90]. «Вместо значительного подъема успеваемости и воспитанности, культурного развития и расширения кругозора наблюдается “откат” к состояниям почти тотального невежества, вплоть до “конституционной глупости” основной массы населения. Получается, что медиатехнологии становятся не инструментами развития, а инструментами деградации и (само)уничтожения» [1].

В современном обществе информационные технологии широко применяются в самых различных сферах, интенсивная работа с ними может оказывать существенное влияние на сознание и поведение, когнитивную, мотивационную, эмоциональную и коммуникативную сферу, способствовать появлению профессионально-

личностных деформаций, таких как «цифровой аутизм», «цифровое одиночество», потеря чувства времени и реальности, провоцировать особые формы профессионального выгорания [3]. Отмечается, что у специалистов IT-сферы наблюдается «омоложение» психосоматических, сердечно-сосудистых и опорно-двигательных заболеваний, обусловленное не только малоподвижностью, длительным сидением перед компьютером, но и неоднозначностью профессиональных ролей, конфликтом ролей и многозадачностью [8].

Стремительный рост информационных потоков во всех сферах труда в сочетании с чрезмерной многозадачностью становится важным фактором информационной перегрузки, многозадачность и непреходящий дефицит времени для решения поставленных задач приводят к колоссальному повышению психической напряженности, затратам энергоресурсов, вызванных необходимостью многократного переключения внимания [6]. Длительная работа в таком режиме рано или поздно ведет к развитию стойкого синдрома хронической усталости, что впоследствии может оказать существенное влияние на качество умственной и физической работы. Есть результаты исследований нейробиологов, которые показывают, что частое переключение между задачами с незавершенным результатом вызывает чувство тревоги, провоцирующее стресс, реакция на который может проявляться в агрессивном и импульсивном поведении [6].

На фоне неуклонно увеличивающегося разрыва между растущим объемом производимой информации и способностью человека к ее обработке возрастают риски для психического и профессионального здоровья человека. Уже в начале XXI в. ученые отмечали, и сейчас это подтверждается, что с повсеместным развитием цифровизации информационные стрессы будут лидировать в психосоматических болезнях человека. Опасности информационных перегрузок могут привести к «стойким эффектам профессионально-личностных деформаций, новым стресс-синдромам, в том числе и к новым формам синдрома выгорания» [3].

К сожалению, несмотря на то, что в ближайшей перспективе число специалистов, использующих цифровые технологии, будет неизбежно расти, а вместе с этим логично ожидать рост неблагоприятных последствий для здоровья значительной социальной

группы, фундаментальные исследования синдрома выгорания и сопутствующих ему негативных факторов для личной жизни и профессиональной деятельности специалистов IT-сферы не проводятся.

Цифровые технологии в корне изменили наш взгляд на вещи, отношения и ценности и открыли совершенно новые перспективы в области человеческой деятельности, фактически они становятся отдельной новой культурой. Несмотря на существующие ограничения и риски, неравномерное распространение по планете, цифровые технологии стали всемирной реальностью, универсальным способом коммуникации. Гибридное пространство цифровой культуры — это новый вид общественного бытия с его проблемами, новшествами, мифами и утопиями. В некотором роде оно воплощает мечту о «планетарной деревне». И эту реальность надо осмысливать [4].

Чтобы цифровизация продолжала оставаться одним из драйверов устойчивого развития, необходимо, сохраняя присущие ей ценности, минимизировать возникающие риски.

Литература

1. *Арпентьева М.Р.* Люди-беспризорники: жители инфокоммуникационной культуры // Научное обозрение: Электронный журнал. 2018. № 1. С. 1—7.

2. *Асмолов Г.А., Асмолов А.Г.* Интернет как генеративное пространство: историко-эволюционная перспектива // Вопросы психологии. 2019. № 4. С. 3—28. EDN NOWFAU.

3. *Водопьянова Н.Е., Гофман О.О., Жидких Т.М., Минеев В.С.* Управление человеческими ресурсами в эпоху цифровизации: новые вызовы // Человек труда в цифровой экономике. Новые реалии и социальные вызовы / Под ред. В.Н. Мининой, Р.В. Карапетян, О.В. Вередюк. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2021. 284 с.

4. *Дуэйи М.* В век новых технологий, цифровой гуманизм // Курьер ЮНЕСКО. 2011. № 4. С. 32—33.

5. *Костромин С.Н.* Цифровой мир: ценности и цена: Доклад: URL: <https://psy.su/feed/8881/> (дата обращения: 18.10.2024).

6. *Левитин Д.* Организованный ум. Как мыслить и принимать решения в эпоху информационной перегрузки. М., 2019. 512 с.

7. *Лысак И.В.* Влияние цифровизации на развитие современного гуманитарного знания. Казань: Бук, 2021. 88 с.

8. *Муравьева О.И., Козлова К.В.* Профессиональное выгорание программистов: специфичность феномена // Сибирский психологический журнал. 2019. № 73: DOI: 10.17223/17267080/73/6; EDN: ZUKTCN.

9. *Нагль Л.* Цифровые технологии: размышления о различии между инструментальной рациональностью и практическим разумом // Кантовский сборник. 2022. Т. 41. № 1. С. 60—88: DOI: 10.5922/0207-6918-2022-1-3.

10. Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете: URL: <https://1prime.ru/20240407/internet-847154949.html> (дата обращения: 11.11.2024).

11. *Сухина Т.С.* Влияние цифровизации жизни на процесс социокультурных трансформаций // Цифровизация и бытие / Под ред. Ю.М. Осипова, М.И. Лугачева, Т.С. Сухиной, Т.Н. Юдиной. М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021. С. 135—142.

12. *Тулъчинский Г.Л.* Цифровизованный гуманизм // Философские науки. 2018. № 11. С. 28—43: DOI: 10.30727/0235-1188 2018-11-28-43.

13. *Цветкова И.В.* Симулякры цифрового гуманизма в современном образовании // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Философия. 2021. № 2 (40). С. 88—97.

References

1. *Arpent'eva M.R.* Lyudi-besprizorniki: zhiteli infokommunikacionnoj kul'tury // Nauchnoe obozrenie: Elektronnyj zhurnal. 2018. № 1. S. 1—7.

2. *Asmolov G.A., Asmolov A.G.* Internet kak generativnoe prostranstvo: istoriko-evolyucionnaya perspektiva // Voprosy psihologii. 2019. № 4. S. 3—28. EDN NOWFAU.

3. *Vodop'yanova N.E., Gofman O.O., Zhidkih T.M., Mineev V.S.* Upravlenie chelovecheskimi resursami v epohu cifrovizacii: novye vyzovy // Chelovek truda v cifrovoj ekonomike. Novye realii i social'nye vyzovy / Pod red. V.N. Mininoy, R.V. Karapetyan, O.V. Veredyuk. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2021. 284 s.

4. *Dueji M.* V vek novyh tekhnologij, cifrovoj gumanizm // Kur'er YuNESKO. 2011. № 4. S. 32—33.

5. *Kostromina S.N.* Cifrovoj mir: cennosti i cena: Doklad: URL.: <https://psy.su/feed/8881/> (data obrashcheniya: 18.10.2024).
6. *Levitin D.* Organizovannyj um. Kak myslit' i prinimat' resheniya v epohu informacionnoj peregruzki. M., 2019. 512 s.
7. *Lysak I.V.* Vliyanie cifrovizacii na razvitie sovremennogo gumanitarnogo znaniya. Kazan': Buk, 2021. 88 s.
8. *Murav'eva O.I., Kozlova K.V.* Professional'noe vygoranie programmistov: specifichnost' fenomena // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2019. № 73: DOI: 10.17223/17267080/73/6; EDN: ZUKTCN.
9. *Nagl' L.* Cifrovye tekhnologii: razmyshleniya o razlichii mezhdru instrumental'noj racional'nost'yu i prakticheskim razumom // Kantovskij sbornik. 2022. T. 41. № 1. S. 60—88: DOI: 10.5922/0207-6918-2022-1-3.
10. Stalo izvestno, skol'ko vremeni ezhdnevno provodyat rossiyane v internete: URL: <https://1prime.ru/20240407/internet-847154949.html> (data obrashcheniya: 11.11.2024).
11. *Suhina T.S.* Vliyanie cifrovizacii zhizni na process social'nyh transformacij // Cifrovizaciya i bytie / Pod red. Yu.M. Osipova, M.I. Lugacheva, T.S. Suhinoy, T.N. Yudinoy. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU im. M.V. Lomonosova, 2021. S. 135—142.
12. *Tul'chinskij G.L.* Cifrovizovannyj gumanizm // Filosofskie nauki. 2018. № 11. S. 28—43: DOI: 10.30727/0235-1188 2018-11-28-43.
13. *Cvetkova I.V.* Simulyakry cifrovogo gumanizma v sovremenom obrazovanii // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. 2021. № 2 (40). S. 88—97.